

சைவத்தமிழ் வளர்த்த பண்பாடும் கலைகளும்

ஒளவை அடிப்பொடி
முனைவர் **மு. கலைவேந்தன்**
தொகுப்பாசிரியர்

30. சைவத்தமிழும் குற்றாலக் குறவஞ்சியும்
த.பிரபாவத் 178
31. தமிழ்விடு தூது சுட்டும் சோமசுந்தரரின் சிறப்புகள்
முனைவர் செ.கோகீனா 184
32. திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சியில் சிவனின்
பெருமைகள்
செ.யோகம் 190
33. தமிழ் விடு தூதும் சைவ சமயமும்
முனைவர் செ.காவோர் 195
34. திருவிடை மருதூர் மும்மணிக்கோவை
கீ.துரை 201
35. குயிற்பத்து - ஓர் ஒப்பாய்வு (மாணிக்கவாசகர்,
ஆண்டாள்)
முனைவர் பா.நாகசோதி 207
36. சைவசமயம் சார்ந்த சதக நூல்கள்
முனைவர் க.மலர்விழி 214
37. செயற்பாட்டியல் கோட்பாட்டில் பழமொழி
திருப்பதிகம்
மா.வள்ளியம்மாள் 219
38. திருவெம்பாவை காட்டும் இலக்கியச் சிறப்பு
கே.பி.கனிமொழி 226
39. சைவ மேன்மையில் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
முனைவர் மா.செல்வத்தரசி 230
40. தேவாரப் பதிகங்களின் அமைப்பு
முனைவர் வாசுகீகரிகாலன் 235
41. இராசராசசோழன் உலாவில் புலப்படும் நவரசங்கள்
கலாநிதி சைலா குமாரசாமி 240
42. அருணகிரிநாதர் பாடல்களில் திருமுலரின் தாக்கம்
முனைவர் க.சேக்மீரான் 246
43. ஆறுமுகநாவலரின் சைவத்தொண்டு
சா.இளையராசா 251
44. சைவ சமயக் காவலர் ஆறுமுக நாவலர்
முனைவர் சோ.பாண்டிமாதேவி 255
45. இளையான்குடி மாறநாயனாரின் விருந்தோம்பல்
க.வீரத்தமிழன் 260

45. இளையாங்குடி மாறநாயனாரின் விருந்தோம்பல்

க. வீரத்தமிழன்
முழுநேர முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழியியல் துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலைநகர்

முன்னுரை

அழகிய கொன்றை மாலை அணிந்தவனும், திருநீலகண்டத்தை உடையவனும் இடப் பாகத்தில் உமையம்மையைக் கொண்டவனும், பிறை நிலவைச் சூடியவனும் தலையில் சுங்கையைத் தரித்தவனும், புலித்தோலை அணிந்தவனும், இடபவாகனத்தை உடையவனுமாகிய எம்பெருமான் சிவபெருமானின் அடியவர்களுக்கு உணவளிக்கும் பெருந்தொண்டை இளையாங்குடி மாறநாயனார் ஆற்றினார். அத்தகைய அடியாரின் விருந்தோம்பும் தொண்டு இங்கு மையப்படுத்தப்படுகிறது.

இளையாங்குடி என்னும் ஊரில் வேளாளர் குலத்தில் தோன்றியவர் மாறனார். இவரது மனைவி புனிதவதியார். சிவபெருமானின் அடியவர்கள் யாவாராயினும் அவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்யும் பணியைத் தொண்டாகச் செய்து வந்தார். இல்லான் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப அவரது மனைவியும் சேர்ந்தே தொண்டாற்றினார்.

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை எழுதிய சேக்கிழார் அழகு விளங்கும் பொன்னம்பலத்தில் திருநடனம் புரியும் நடராசப் பெருமான் திருவடியை வணங்குபவராயும், சிவபிரான் அடிமைத் திறத்தில் விளங்கும் பண்பில் உண்டாகும் மேன்மையைக் கொண்டாடுபவராயும் நம்புவதற்கு உரிய தொன்மை மிகு வேளாளர் குலம் செய்த தவத்தின் பயனாய் இவ்விலகின்

ஈசுவரத்தமிழ் வளர்த்த பண்பாடும் கலைகளும்

பெருமைக்குரியவராயும், இளையான்குடி என்னும் நகரில்
மாறனார் விளங்கினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அடியவர்களை வரவேற்கும் முறை

மாறநாயனார் சிவபெருமானின் அடியவர்களை
எதிர்வந்து இருகைகளையும் கூப்பி வணங்கி அவர்களின் செவி
குளிர இனிமையான சொற்களைக் கூறி வரவேற்று
இல்லறத்திற்குள் அழைத்து அமருவதற்கு இருக்கை அளித்து
பாதபூசை செய்து கனிவன்புடன் அர்ச்சனை செய்து
பசியாறுவதற்கு அறுசுவை உணவைப் படைத்தருளினார்
என்பதனைப்

“பத்திமுன் கூர வந்தெதிர் கொண்டு கைகள்
குவித்து நின்று செவிப்புலத்து
ஈரம் மென்மது ரப்பதம் பிரிவு
எய்த முன்னுரை செய்தபின் (பெரியபுராணம்-442)
கொண்டு வந்து மனைப் புகுந்து
குலாவு பாதம் விளக்கியே
மண்டு காதலின் ஆதனத்திடை
வைத்து அருச்சனை செய்தபின்
உண்டி நாலு விதத்தில் ஆறு
சுவைத்திறத்தினில் ஒப்பிலா
அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில்
அமுது செய்ய அளித்துள்ளார்”
(பெரியபுராணம் 443)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் காணமுடிகிறது.

குபேரன் போன்ற செல்வத்தையுடைய மாறானார்

அழகிய திருவருள் நிறைந்த பொன்னம்பலத்தில் ஆடும்
எம்பெருமானின் அடியவர்களுக்கு நாள்தோறும் அவர்கள் மனம்
மகிழ்ச்சியை அடையுமாறு அமுதளித்து பேரருட் செல்வத்தைப்
பெற்ற மாறநாயனார் ஈசனார் தோழனான குபேரன் போன்று
விளங்கினார் என்பார் சேக்கிழார். இதனை,

“ஆளும் நாயகர் அன்பர் ஆனவர்

சைவத்தமிழ் வளர்த்த மண்பாடும் கலைகளும்

அளவி லார்உளம் மகிழவே
நாளும் நாளும் நிறைந்து வந்து
நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால்
தோளினார் அளகைக்கு இருத்திய தோழனார்”
(பெரியபுராணம் 444)

என்ற பாடல் வரிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அடியவர்களுக்கு விருந்தோம்ப வேண்டும் என்னும் பண்பினைத் திருமூலர் ஓவியம் போன்று காட்சியளிக்கும் மாடங்களையுடையக் கோயில்களில் இறைவனுக்கு ஏதேனும் படையல் செய்தால் அது நடமாடும் மாடக் கோயிலாக விளங்கும் சிவனுடைய அடியார்க்கு வந்து சேராது ஆனால் நடமாடும் கோயிலாக விளங்கும் சிவனடியார்க்கு ஏதேனும் ஒன்றைக் கொடுத்தால் அது படமாடக் கோயிலில் உள்ள இறைவனுக்கு சேரும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனைப்

படமாடக் கோயில் பசுவற்கொண்டு ஈயின்
நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கங்காகா
நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கொன்று ஈயின்
படமாடக் கோயில் பசுவற்கு தாமே (திருமந்திரம் 1857)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

மாறநாயனாரின் வறுமை நிலை

ஆடியவர்களுக்கு விருந்தோம்பும் மாறநாயனாரைச் சோதிக்கும் பொருட்டு சிவபெருமான் அவருடைய செல்வம் மெல்ல மெல்ல குறைந்து வறுமை நிலை அடையுமாறு செய்தார். எத்தகைய வறுமை நிலையடைந்தாலும் மனத்தினால் தளர்வுறாத வராகிய மாறநாயனார் விருந்தோம்பும் பண்பை கைவிடவில்லை. கடன் வாங்கியும் விட்டில் இருந்த பொருட்களை விற்கும் எம்பெருமானின் அடியவர்களுக்கு விருந்தோம்பினார். இதனைக்

கடன்கள் தக்கன கொண்டுபின்
முன்னை மாறுஇல் திருப்பணிக்கண்
முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினார்
(பெரியபுராணம் 446)

ஈசுவர்த்தமிழ் வளர்த்த பண்பாடும் கலைகளும்

என்ற பாடல்வரிகளின் மூலம் சேக்கிழார் எடுத்துரைக்கிறார்.

தவவேடம் கொண்ட சிவபெருமான்

திருமாலும், பிரம்மனும் காணமுயன்றும் காண இயலாத திருவடியையும் முடியையும் உடைய எம்பெருமான் இடப வாகனமின்றி உமையம்மையும் இன்றி தவவேடம் பூண்டு மாறநாயனார் வீட்டிற்கு அடியவர் போல் எழுந்தருளினார் என்பதைக் கீழ்க்காணும் பாடல்வரிகளின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

பேற்றம் ஊர்வதும் இன்றி நீடிய

பேதையாள் உடன் இன்றியோர்

நற்ற வத்தவர் வேடமே (பெரியபுராணம் 447)

அடியவராக வந்தவர் என்னப்பன் சிவபிரான் என்றறியாத மாறநாயனார் இரவுப் பொழுதில் தான் பசி உற்றிருந்த பொழுதும் வந்தவரை மனைக்குள் அழைத்து மழையில் நனைந்தபடி இருந்தவரின் மேனியைத் துடைக்க செய்து, அமருவதற்கு இருக்கை தந்தார்.

காதலன் ஒருவனைக் கைப்பிடித்தே அவன் காரியம் யாவினும் கை கொடுத்தே என்றார் பாரதியார். அதற்கு ஏற்றார் போல் மாறநாயனாரின் உற்ற துணையாகிய புனிதவதியார் இன்று பகல் வயலில் விதைத்த முளையுடைய நெல் மணிகளை வாரிக்கொண்டு வந்தால் நல்ல அமுது செய்விக்க முடியும் என்று கூற, நாயனாரும் அவ்வாறே கார் இருள் சூழ்ந்திருந்த பொழுதும் தலையில் கூடையைக் கவித்துக் கொண்டு தன் கால் அறிந்த வழி சென்றுநெல்மணிகளைச் சேறுடன் வாரிக் கொண்டுவர சிறந்த இல்லாள் ஆன அவரின் துணைவியார் நெல்மணிகளைச் சேறு நீக்கி, சமைப்பதற்கு அடுப்பு மூட்டுவதற்கு விறகு இல்லாத நிலையில் தன் வீட்டுக் கூரையாகிய மரச்சட்டங்களை வைத்து நெல் மணிகளை நல்ல அரிசியாகப் பக்குவப்படுத்தி சோறு சமைத்தாள் அக்கற்புகரசி.

மேலும் கறியுணவு சமைப்பதற்கு ஏதும் அற்ற நிலையில் தன் மனையில் பயிர் செய்த குரும்பயிர்களை நாயனார் பறித்து

வந்து தர, அவற்றையும் பக்குவப்படுத்தி வேறு வேறாகக் கறியமுது செய்தார் அவ்வம்மையார். இதனைப்

“பகல் வித்திய செந்நெல்
முல்லில் நீர்முளை வாரிக்கொடு வந்தால்
வல்லரவாறு அமுது ஆக்கிலும் என்றார்”

(பெரியபுராணம் 452)

அந்தமில் மனையில் நீடும்

அலக்கினை அறுத்து (பெரியபுராணம் 458)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் அவ்வமையின் இறையன்பை விளக்குகிறார் சேக்கிழார். செல்வம் இருக்கும் பொழுது விருந்தோம்பல் செய்வது சிறப்பு. அதனை விட வறுமையுற்ற போது செய்யும் விருந்தோம்பல் இன்னும் சிறப்பாகும். அப்படித் தாங்கள் பசியுற்ற பொழுதும் அடியவர்களுக்காக விதைத்த நெல் மணிகளைச் சமைத்து அமுது விருந்தோம்பிய மாறநாயனாரையும் அவர் துணைவியாரையும் கண்டு எம்பிரான் சிவபெருமான் உமாதேவியோடு காட்சியளித்து முக்தி வழங்கினார் என்பார். இத்தகைய விருந்தோம்பும் பண்பும், அடியவரை வணங்கும் பண்பும் நம் அனைவர் மனத்திலும் விளங்கட்டும்.